

Franz Zeilner

**MEINUNGSBILDUNG UND MÖGLICHE MANIPULATIONEN IN
SOZIALEN NETZWERKEN**

Paper, Mai 2022

BASICS ZUR DIGITALISIERUNG UND ZU DIGITALEN MEDIEN

Bildungs- und Erziehungsaufgaben

Bildung und Weiterbildung sind ein wesentliches Potenzial für Gesellschaften und deren Entwicklungen. Durch die Digitalisierung hat sich aber sehr viel verändert und das Bildungssystem wurde vor große Herausforderungen gestellt. Digitalität gewinnt im Kontext Schule zunehmend an Bedeutung, sie reicht weit über den Einsatz digitaler Medien hinaus. Entwicklungen beinhalten grundsätzlich Vorteile, sie bringen aber auch Risiken mit sich. Die Erziehungs- und Bildungsaufgaben der Gegenwart umfassen auch das Thema Digitalisierung. Erziehungs- und Bildungsaufgaben von Pädagog/innen inkludieren nun u.a. auch den Schüler/innen und Studierenden digitale Kompetenzen zu vermitteln damit sich diese in der digitalen Welt möglichst gut zurechtfinden. Dazu ist es auch notwendig diesen aufzuzeigen wie mit möglichen Manipulationen in sozialen Netzwerken umzugehen ist. Das betrifft insbesondere fragwürdige Inhalte, Falschmeldungen (fake news), Hass-Postings usw. Schüler/innen und Studierende sollen über die Nutzung digitaler Medien – insbesondere des Internets - und deren Auswirkungen auf sie auch reflektieren können. Erfolgte Aussagen bzw. Nachrichten sollen kritisch hinterfragt und beurteilt werden können. Das bezieht sich grundsätzlich auch auf alle sozialen Netzwerke (F.Zeilner). Die Nutzung von sozialen Netzwerken ist bereits auch wesentlicher Bestandteil in der Lebenswelt von Schüler/innen, Studierenden und Pädagog/innen. Durch Instant-Messaging-Diensten wie WhatsApp und Social Communities wie Facebook, Instagram usw. ist eine Verbindung mit vielen Menschen, Institutionen usw. beinahe permanent möglich. Diese schnelle und einfache Kommunikation erleichtert den Usern grundsätzlich den Alltag, sie sind immer erreichbar. Die Nutzung sozialer Netzwerke birgt aber auch manche Risiken. Die Sensibilisierung für dieses Problem ist Aufgabe der Pädagog/innen aber auch des Elternhauses usw. Zu diesen Problemen zählen insbesondere Social Media-Stress, Selbstoptimierungsdruck durch Influencer/innen, Cybermobbing, Hate Speech, zudem auch Verstöße gegen das Urheberrecht, den Datenschutz usw. Diese Probleme sollten im Kontext „Bildung in der digitalen Welt“ aufgezeigt bzw. behandelt werden. Pädagog/innen sind hier gefordert Schüler/innen und Studierenden einen medienkompetenten Umgang in den Bereichen „Kommunizieren und Kooperieren“ sowie „Schützen und sicher agieren“

zu vermitteln (<https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/soziale-netzwerke-im-unterricht>, S 1 f).

Mögliche Risiken und Gefahren durch digitale Medien bzw. soziale Netzwerke

Digitale Medien inkludieren grundsätzlich auch Risiken und Gefahren, die bereits real vorhanden sind, aber auch solche die für die Zukunft noch nicht (zur Gänze) abschätzbar sind. Das Thema psychosoziale Gesundheit von Schüler/innen und Studierenden sollte hier insbesondere im Kontext Bildung von den Akteuren sehr ernst genommen werden. Problematisch sind vor allem die Summe und die Dauer der Nutzung digitaler Medien, mit möglichen negativen Folgen (F.Zeilner). Mögliche negative Folgen thematisiert beispielsweise auch Opaschowski in einer seiner Publikationen. Er sieht in der Verwendung sozialer Medien auch eine „Hopping Manie“, d.h. vereinfacht dargestellt, wenn in Medien etwas uninteressant wird springt der Konsument bzw. die Konsumentin zu einem anderen Inhalt weiter. Das führe unweigerlich zur Überreizung und zur „Kurzzeit-Konzentration“. Die schnell wechselnde Informationsflut führe zu einer „Kurzzeit-Konzentrationskultur“, betroffene Menschen verlieren die Fähigkeit sich über einen längeren Zeitraum auf einen oder wenige Inhalte zu konzentrieren. Opaschowski sieht hier auch negative Folgen für zukünftige Entwicklungen. Diese (mögliche) Problematik sollte auch im Kontext Einsatz digitaler Medien im Schulunterricht aufgezeigt werden (Opaschowski 1997, S 16 ff).

Mögliche problematische Folgen entstehen auch durch Hass und Hetze in sozialen Medien und im Internet, sie sind ein globales gesellschaftspolitisches Phänomen. Der Hass richtet sich hier sowohl gegen Gruppen als auch gegen Einzelpersonen und umfasst vor allem Beleidigungen, Beschimpfungen, gefährliche Drohungen, Cybermobbing, Verhetzung usw. (Studie Gewalt im Netz, 2018).

Das im Bildungsbereich bzw. in der Schule zu thematisieren ist sehr wichtig, insbesondere weil Hass in sozialen Medien bzw. im Internet nicht nur auf Worte beschränkt sein kann sondern auch mögliche Gewalttaten inkludiert. Der Austausch bzw. die Kommunikation „potentieller Täter“ in sozialen Netzwerken, Internetforen usw. ist hier relevant. Gesundheitliche Folgen für von Hass betroffene Personen können erheblich sein. Beispielsweise kann Hass im Netz zu psychischen, emotionalen und psychosomatischen Folgen und im Extremfall sogar zu Suiziden

führen. Pädagog/innen sind hier gefordert das klar aufzuzeigen, Schutzmöglichkeiten zu finden und zu diskutieren* (F.Zeilner).

*Angst im Netz kann nicht nur Einzelpersonen betreffen sondern auch die gesamte Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft. Das kann sogar soweit gehen, dass Teile der Bevölkerung von einer Teilnahme am öffentlichen Leben abgehalten werden und dies zu sogenannten „Chilling Effekten“ führt. Das ist grundsätzlich ein gewisser Abschreckungseffekt der kontrovers diskutiert wird. Kritiker sehen vor allem die Möglichkeit einer Selbstbeschränkung, vor allem von Online Diensten, um das Risiko zu vermeiden oder zu vermindern (Kälin et al. 2009, S 752).

Der Schutz vor Hass und Gewalt im Netz ist u.a. auch zentraler Punkt im Kapitel „Justiz&Konsumentenschutz“ des Regierungsprogramms 2020-2024 der österreichischen Bundesregierung. Insbesondere sollen die Möglichkeiten der Verfolgung von Hass im Netz und die Opferunterstützung verbessert werden, zudem wurde die Einsetzung einer ressortübergreifenden Task Force zur effizienten Bekämpfung von Hass im Netz und anderer digitaler Formen der Kriminalität vorgesehen (Regierungsprogramm 2020-2024, S 38 f).

Freie Meinungsbildung und informationstechnische Grundkompetenzen

Für Pädagog/innen, Schüler/innen und Studierende sind Kenntnisse von Begriffen, deren möglichen Bedeutungen im Alltagsleben, von Möglichkeiten des Missbrauchs usw. wesentlich. Vor allem der Begriff „Fake News“ ist in den Medien, der Politik und anderen Bereichen oft in Verwendung, er ist sehr aktuell. Anknüpfungspunkte für das Thema „Fake News“ gibt es in verschiedenen Unterrichtsfächern, wobei hier der Politikunterricht besonders prädestiniert ist. Hier ist insbesondere auch das Thema demokratische Willensbildung, inklusive Meinungs- und Pressefreiheit, wesentlich. Fake News bzw. Falschnachrichten können auch demokratische Prozesse gefährden. Gezielte Desinformation und Verschleierung von Fakten wirken sich grundsätzlich negativ auf eine freie Meinungsbildung aus. Im Kontext von Bildung ist es wichtig die möglichen Mechanismen von Fake News zu thematisieren und auch informationstechnische Grundkompetenzen zu vermitteln. Bereits das Elternhaus sollte darauf Bezug nehmen. Wichtige Fragen sind hier „Wem kann ich glauben?“, „Welche Medien sind vertrauenswürdig und welche nicht?“, „Sind Freunde in sozialen Netzwerken wirklich Freunde?“, „Wie kann ich herausfinden, welche Nachricht wahr

oder falsch ist?“, „Wie soll ich auf Fake News und Hasskommentare reagieren?“. Das sind im Kontext von Bildung bzw. Schulunterricht sehr wesentliche Fragen (<https://www.lmz-bw.de>das> thema-fake news-im-unterricht, S 1 ff).

Es ist grundsätzlich, insbesondere aber im Kontext der Bildungssysteme bzw. der Schule, sehr wichtig mögliche Manipulationen bzw. Gefahren durch digitale Medien und soziale Netzwerke aufzuzeigen. „Nachrichtenkompetenz“ ist nicht nur ein Schlagwort, sie muss auch in den Bildungssystemen, hier insbesondere im Kontext der Medienkompetenz und des Politikunterrichts, thematisiert werden. Medienkompetenz wird nicht nur im Schulunterricht erreicht bzw. gefördert, sondern auch im Elternhaus, im Freundeskreis usw. Das inkludiert Herausforderungen im Kontext der Mediengesellschaft. Nach derzeitigem Stand der Forschung wird die Zukunft der Schüler/innen, der Studierenden usw. sehr digital sein. Die Nutzung digitaler Medien ist hier wesentlich, das erfordert auch Fähigkeiten zur Überprüfung von Informationsgehalten, vor allem im Internet. (D&E Heft 74 2017).

Die Nutzung von Suchmaschinen

Für Schüler/innen und Studierende ist es wesentlich zu wissen, dass man für die Nutzung von Suchmaschinen bzw. des Internets – im Gegensatz zum nicht-virtuellen Alltag – (grundsätzlich) nichts bezahlen muss. Das muss aber sehr differenziert betrachtet werden, weil die Nutzer/innen beinahe immer mit ihren Daten bezahlen. Hier ist die Frage wesentlich „Wie kommen die Datensammler/innen an diese Daten?“. Bei Internetrecherchen werden Daten von Usern grundsätzlich nicht von diesen herausgegeben, es sind aber die indirekten Daten für die Webseitenbetreiber von Interesse. Hier haben nicht nur die direkt genutzten Suchmaschinen (z.B. Google, Bing usw.) Bedeutung, sondern es gibt auch Anbieter (z.B. Amazon) mit indirekten Suchmaschinen die Suchanfragen mit einer konkreten Person verknüpfen. Daten können sowohl aus direkten als auch aus indirekten Suchmaschinen verwendet und auch verknüpft werden. Grundsätzlich können hier Rückschlüsse getroffen werden wie diese Daten eingesetzt werden könnten, wenn die Werbung beobachtet wird, die beim Browsen im Internet angeboten wird. Inspiriert vom Browserverlauf können dann Produkte angeboten werden. Dazu werden

insbesondere Suchanfragen verwendet* (<https://www.friedrich-verlag.de>>was bedeutet big data? Das sollen schüler wissen, S 1 f).

*Ein Grundsatz: „Filter bubble“ (alte Suchen bestimmen neue Suchen). Neben der werbemäßigen Verwendung von Daten bestimmt das Internet-Nutzungsverhalten auch die Ergebnisse einer Suche. Aufgrund des Suchverhaltens werden Ergebnisse gefiltert und bewertet. In vom Algorithmus der Suchmaschine als bedeutsame und in weniger bedeutsame bewertet. Dadurch geraten User bei Internetsuchen aufgrund der Auswertung personenbezogener Daten in eine „Filterblase“ (filter bubble) (<https://www.friedrich-verlag.de>>was bedeutet big data? Das sollen Schüler wissen, S 1 f).

BEISPIELE FÜR MEINUNGSBILDUNG UND MÖGLICHE MANIPULATIONEN IN SOZIALEN NETZWERKEN (AUSWAHL)

Desinformation im Netz

Bis etwa gegen Ende des 20. Jahrhunderts hatten grundsätzlich nur mächtige Akteure Möglichkeiten einer systematischen (politischen) Manipulation. Durch die Digitalisierung bzw. durch digitale Medien haben sich solche Möglichkeiten erweitert. In der Gegenwart haben bereits viele Akteure Möglichkeiten potenziell manipulativer Eingriffe wie beispielsweise in politische Meinungsbildungsprozesse. Das technisch zu bewältigen ist vielfach real und wird auch durchgeführt. Politische Manipulation beschränkt sich aber nicht auf soziale Netzwerke. Auch ausserhalb sozialer Medien werden beispielsweise Texte, Fotos, Filme usw. manipuliert oder zu politischen Manipulationen verwendet. Es kann aber der Trend festgestellt werden, dass soziale Medien zunehmend zur politischen Manipulation verwendet werden. Das sollte auch SchülerInnen und Studierenden klar aufgezeigt werden (D&E Heft 74 2017). Meinungsbildung und mögliche Manipulationen in sozialen Netzwerken ist ein wesentliches Thema im Kontext von Bildungssystemen. In der Gegenwart ermöglichen digitale Technologien den Usern auch Online-Inhalte zu gestalten und diese auch zu verbreiten. Das inkludiert aber auch mögliche Gefahren. Eine Schattenseite dieser Demokratisierung der Medienwelt ist beispielsweise die Desinformation. Falschmeldungen (Fake News) und irreführende Informationen können über Soziale Medien sehr schnell verbreitet werden. Diese zielen darauf ab, Menschen zu beeinflussen und zu manipulieren. Das stellt grundsätzlich auch eine

ernstzunehmende Gefahr für die demokratische Willensbildung dar und sollte insbesondere Thema im Politikunterricht sein. Es ist für Pädagog/innen wesentlich, Schüler/innen und Studierenden aufzuzeigen wie sie Falschmeldungen erkennen und sich vor Desinformation schützen können. Aktuelle Themen sind hier „Echo Chamber“, „Fake News“, „Filter Bubble“, insbesondere aber „Hetze/ Hasspostings“ (F.Zeilner).

Echokammer (Echo Chamber)

Der Begriff „Echokammer“ beschreibt ein Phänomen und bedeutet, dass manche Menschen sich in sozialen Netzwerken mit „Gleichgesinnten“ umgeben wollen. Die eigene Position und die eigene Meinung soll hier bestärkt werden. Die Auseinandersetzung mit gegenteiligen Meinungen soll grundsätzlich vermieden werden. In der Gruppe kann „geteilt“ und „gelikt“ werden, wodurch die Echokammer wächst. Effekte werden durch Facebook usw. unterstützt und verstärkt. Durch Algorithmen werden vor allem Inhalte und Likes von Gleichgesinnten angezeigt. Besonders problematisch werden Echokammer und Filterblase, wenn Hasspropaganda usw. durch den Effekt der Echokammer verstärkt wird. Das zu thematisieren ist grundsätzlich, insbesondere aber im Politikunterricht, sehr wichtig. User werden in ihrer Filterblase bzw. Informationsblase abgeschottet, sie bewegen sich mit grundsätzlich eingeschränkter Weltsicht. Die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen ist in einer Demokratie aber sehr wesentlich, sie ist auch für eine differenzierte Sichtweise wesentlich* (<https://www.brennpunkt-welt.ch>>zerfällt unsere gesellschaft in echokammern und filterblasen?, S 1 f).

*Anknüpfungspunkte für das Thema Fake News sind in verschiedenen Unterrichtsfächern möglich. Es gibt auch bereits Unterrichtsmodule, digitale Medien, Dossiers, Internetseiten usw. um das Thema Fake News für den Bildungsbereich aufzubereiten. Für Lehrende und Lernende ist es wesentlich Fake News im Internet zu erkennen und sich auch dementsprechend zu verhalten (F.Zeilner).

Falschmeldungen (Fake News)

Fake News bzw. Falschmeldungen gibt es sicher bereits seit Jahrtausenden, sie haben aber im Kontext der Digitalisierung eine besondere Bedeutung erlangt. Die Abhängigkeit von Informationen ist hier ebenfalls wesentlich. Falschmeldungen

werden vielfach strategisch eingesetzt um etwas zu bewirken. Die Schnelligkeit der Verbreitung und der großen Ausbreitung ist hier massiv problematisch (D&E Heft 74 2017).

Falschmeldungen bzw. Fake News können durch Social Bots odert Trolle intensiviert werden. Social Bots (Social Networking Bots) sind Programme, welche in sozialen Netzwerken menschliche Verhaltensmuster simulieren und als (falscher) Account auf tauchen. Sie basieren auf bestimmten Algorithmen* (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de>>Social Bots, S 1 f).

*Social Bots sind Softwareroboter, die in Social Media vorkommen. Durch liken, retweeten, texten und kommentieren, können sie natürlichsprachliche Fähigkeiten haben. Zudem können sie auch als Chatbots fungieren und mit Usern synchron kommunizieren. Sie werden auch zur Sichtbarmachung und Verstärkung von Aussagen und Meinungen eingesetzt, hier ist auch politische Wirkung wichtig (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de>>Social Bots, S 1 f).

*Troll ist ein Begriff aus der „Netzkultur“, er bezeichnet eine Person, die im Internet vorsätzlich mit „zündelnden“ Flame-Kommentaren einen verbalen Disput entfachen oder absichtlich Personen im Internet verärgern wollen. Die Kommunikation in Communities (z.B. Forum, Chatroom, Blog usw.) ist auf Beiträge beschränkt, die auf emotionale Provokation anderer Gesprächsteilnehmer zielen. Die emotionale Reaktion anderer Teilnehmer ist hier Absicht. Durch Trollbeiträge kann auch Schaden entstehen, vor allem kann das Vertrauen innerhalb einer Community zerstört werden (Donath 1998, S 29 ff).

Grundsätzlich und insbesondere im Kontext Bildung ist es wesentlich zu wissen, dass über Sociale Medien verbreitete Fake News (stillschweigend) damit werben, sie repräsentieren Ansichten und Meinungen der Bevölkerung. Von Interesse ist jedenfalls auch eine Studie der Stanford University (Sample: über 8.000 Schüler/innen und Student/innen, 2016) mit dem Ergebnis, dass viele Menschen nicht zwischen Nachrichten und anderen Quellen wie eben Fake News usw. unterscheiden können (Studie: University of Stanford 2016).

Es wird aber kontrovers diskutiert, ob Fake News im großen Stil Meinungs-umschwünge bewirken können, sie wirken sich aber sicher negativ auf die Glaubwürdigkeit von Medien aus* (Studie: YouGou und Statista 2017).

*Neben Fake News ist auch der Begriff „Fake Charity“ aktuell. Er bedeutet, dass Nachrichten gute Absichten vortäuschen, wie beispielsweise eine (angebliche) Spende für das Teilen eines Inhalts usw. Hier ist auch Hetze und Hass im Netz ein Thema. Beispielsweise gegen Politiker/innen, Minderheiten usw. mit falschen Meldungen. Ein häufiges Beispiel ist hier das vermeintlich authentische Berichten

über kriminelles Verhalten von Ausländern (D&E Heft 74 2017).

Filterblase (Filter Bubble)

Filterblase ist ein Begriff der Medienwissenschaft, der von Eli Pariser in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahre 2011 verwendet wird. Seiner Ansicht nach entsteht die Filterblase, weil Webseiten versuchen, algorithmisch vorauszusagen, welche Informationen Benutzer/innen auffinden möchten. Wesentlich sind hier der Standort des Benutzers, die Suchhistorie und das Klickverhalten. Das hat eine Isolation gegenüber Informationen zur Folge, die nicht dem Standpunkt des Benutzers entsprechen (Pariser 2011, S 1 ff).

Eli Pariser stellte ein Konzept der Meinungsbildung und der Formation sozialer Gruppen vor, das darauf beruht, dass Algorithmen verschiedener Web-Dienste, wie etwa Google, sich auf die in der Vergangenheit existenten Benutzer/innenpräferenzen einstellen und dann Benutzer/innen immer wieder Informationen der vorher präferierten Art präsentieren. In diesem Kontext erfolgt auch der Ansatz des Modells der Filterblase. Dieses Modell besagt, dass abgeschirmt von alternativen Sichtweisen sich dann die ursprünglich gezeigten Auffassungen verfestigen. Die grundsätzliche Gefahr ist hier die Entwicklung einer alternativen Realität, zudem auch mögliche Radikalisierungen. Ob das Modell der Filterblase auch als Erklärung für das Auseinanderdriften der Gesellschaft in kleine, radikalisierte usw. untereinander eventuell verfeindete Gruppen von Personen mit jeweils gleicher Auffassung in Anspruch genommen werden, wird kontrovers diskutiert. Es ist aber im Unterrichtskontext, hier insbesondere im Politikunterricht, ein interessantes Thema (D&E Heft 74 2017; vgl. auch Pariser 2011, S 1 ff).

Hetze/Hasspostings

Unter Hasspostings versteht man aggressive, provozierende Postings im Internet. Solche Postings können auch strafrechtlich relevant sein und erfüllen dann einen oder mehrere Straftatbestände. Es ist auch im Unterrichtskontext wesentlich, aufzuzeigen, dass es keinen rechtlichen Unterschied macht, ob ein Delikt in der realen Welt oder im Internet begangen wird (z.B. in einem Online-Forum usw.). Solche möglichen Delikte sollten Schüler/innen und Studierenden aufgezeigt und

diskutiert werden, wie beispielsweise Verhetzung, nationalsozialistische und rassistische Inhalte, Cyber-Mobbing, Ehrenbeleidigung, Üble Nachrede, Kreditschädigung und Verleumdung* (https://www.oesterreich.gv.at/bildung_und_neue_medien>Hasspostings und sonstige strafbare Postings – oesterreich.gv., S 1 f).

*Hassposter/innen gehen vielfach mit großer Aggression gegen andere Menschen vor, das kann gegen bestimmte Einzelpersonen sein, aber auch gegen bestimmte Menschengruppen. Zudem können sich Hasspostings gegen bestimmte Weltanschauungen oder gesellschaftliche Werte richten. Es sollte im Unterricht aufgezeigt und diskutiert werden, was man gegen Hasspostings unternehmen kann (<https://www.saferinternet.at>>problematische-inhalte, S 1 ff).

GEWALT IM NETZ: EIN AKTUELLES THEMA IM KONTEXT DES BILDUNGS- BEREICHS UND DES STRAFRECHTS

Die strafrechtliche Relevanz von Gewalt im Netz

Schüler/innen, Studierende und Pädagog/innen können bei der Nutzung digitaler Medien auch Angriffen, vor allem Gewalt, ausgesetzt sein. Beispiele sind hier Cyber-Mobbing, Drohungen, sexuelle Belästigung usw. Sie können sich aber auch selbst strafbar machen wie etwa als Mittäter/in, Täter/in oder Zuschauer/in. Ab Vollendung des 14. Lebensjahres sind Personen „deliktsfähig“ und daher auch strafrechtlich für ihre Handlungen (und Unterlassungen) verantwortlich (F.Zeilner).

Das Thema Cyber-Mobbing ist beispielsweise sehr aktuell. Hier ist wesentlich, dass eine Person online über eine längere Zeit vor vielen Menschen – vor allem in einem sozialen Netzwerk – beleidigt, beschimpft, belästigt oder bloßgestellt wird. Seit 1.1.2016 ist Cyber-Mobbing als eigener Straftatbestand im Strafgesetzbuch verankert: „Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems“ (§ 107c StGB).

Gemäß § 107c StGB macht sich strafbar, wer

- strafbare Handlungen gegen die Ehre einer Person für eine größere Zahl von Menschen für eine längere Zeit wahrnehmbar begeht (§ 107c Abs. 1 Z 1) oder
- eine Tatsache oder Bildaufnahme des höchstpersönlichen Lebensbereichs einer

Person ohne deren Zustimmung für eine größere Zahl von Menschen für längere Zeit wahrnehmbar macht (§ 107c Abs. 1 Z 2).

sofern dies

- im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems geschieht
- und zwar auf eine die Lebensführung des Opfers unzumutbar zu beeinträchtigen geeignete Weise (§ 107c StGB).

(Schulische) Gewaltprävention

Seitens des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Österreich gibt es ein klares Bekenntnis für eine Null-Toleranz gegen Gewalt in der Schule. Seit dem Jahre 2008 setzt das BMBWF die Nationale Strategie zur schulischen Gewaltprävention um (BMBWF 2008).

Die vielen möglichen Formen und Mechanismen von Gewalt sind in der Definition der World Health Organisation (WHO) folgenderweise beschrieben: „Violence is the intentional use of physical and psychological force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation.“* (WHO, Definition).

*Aus dieser Definition kann abgeleitet werden, dass Gewalt ein gezielter Einsatz von physischer oder/und psychischer Krafteinwirkung bzw. Macht ist. Diese wird angedroht oder tatsächlich ausgeführt. Hier ist eine Schädigung die Folge, die gegen sich selbst, gegen andere Personen, Personengruppen oder auch Gemeinschaften gerichtet sein kann. Diese Definition der WHO ist sehr breit gefasst. Die verwendeten Mittel – körperlich oder/und psychisch – die geschädigten Personen – gegen die/den Täter/in selbst, gegen eine einzelne Person, eine Gruppe, eine Gemeinschaft – und die Art des Schadens - Verletzung, Tod, psychisches Leid, Entwicklungsprobleme oder Deprivation – werden hier miteinbezogen (F.Zeilner).

Neben Cyber-Mobbing sind im Kontext Bildung bzw. Schule u.a. auch Hasspostings relevant. Das kann durch Text, Foto oder Video erfolgen. Gruppen von Menschen werden hier aufgrund ihrer Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung usw. angegriffen. Es kann auch direkt zur Gewalt gegen eine solche Gruppe aufgerufen werden. Die strafrechtlich relevante Norm ist hier „Verhetzung“ (§ 23 StGB).

Neben Verhetzung ist auch eine „Gefährliche Drohung“ oft relevant. Das ist erfüllt,

wenn einer Person (online) mit Gewalt gedroht wird. Die Drohung Nacktvideos von einer Person weiterzuschicken ist hier ebenfalls als Gefährliche Drohung relevant (§ 107 StGB).

Wird eine Person durch eine solche Drohung oder mit Gewalt zu einer Handlung gedrängt bzw. genötigt liegt eine schwere oder geschlechtliche Nötigung vor. Das kann im realen Leben oder auch per Webcam erfolgen. Hier liegt eine schwere oder geschlechtliche Nötigung vor (§§ 105, 106, 202 StGB).

Im Kontext von Gewalt im Netz könnte beispielsweise auch „Beharrliche Verfolgung“ (Stalking) - eine über einen längeren Zeitraum andauernde Belästigung über digitale Medien - relevant sein* (§ 107a StGB).

*Strafrechtlich relevant können auch „Beleidigung“ (§ 115 StGB), „Üble Nachrede“ (§ 111 StGB), „Kreditschädigung“ (§ 152 StGB) oder „Verleumdung“ (§ 297 StGB) sein. Hier können bedrohliche, beleidigende oder unwahre Äußerungen, Fotos und Videos - so wie offline - auch online erfolgen. Neben den aufgezeigten strafrechtlich relevanten Normen und Beispielen können im Kontext Gewalt im Netz aber auch noch einige andere relevant sein. Betroffene brauchen jedenfalls eine gute Rechtsvertretung (F.Zeilner).

Prävention gegen Gewalt im Netz erfordert eine gute Zusammenarbeit der Akteure auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Mit dem „Digital Service Act“ hat beispielsweise die Europäische Union eine weitere Initiative gegen Hass im Netz gestartet. Hier kann gegen Inhalte, die fernab der Meinungsfreiheit liegen, auch europaweit noch schärfer vorgegangen werden. Um gegen Täter besser vorgehen zu können hat auch die österreichische Bundesregierung ein umfassendes Gesetz vorgelegt. Im Herbst 2020 wurde hier diesbezüglich ein Gesetzespaket von der Justizministerin präsentiert (F.Zeilner).

ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

Bildung und Weiterbildung sind ein wesentliches Potenzial für Gesellschaften und deren Entwicklungen. Durch die Digitalisierung hat sich aber sehr viel verändert, vor allem wurde das Bildungssystem vor große Herausforderungen gestellt. Digitalität gewinnt im Kontext Bildung bzw. Schule zunehmend an Bedeutung, sie reicht weit über den Einsatz digitaler Medien im Unterricht hinaus. Entwicklungen im Kontext der Digitalisierung beinhalten grundsätzlich Vorteile, sie bringen aber auch Risiken

mit sich. Das kann das Gesundheitsrisiko betreffen aber auch andere Risiken. Die Erziehungs- und Bildungsaufgaben von Pädagog/innen der Gegenwart inkludieren auch den Lernenden digitale Kompetenzen zu vermitteln damit sich diese in der digitalen Welt möglichst gut zurechtfinden. Dazu gehört es auch diesen aufzuzeigen wie mit möglichen Manipulationen in sozialen Netzwerken umzugehen ist. Das betrifft insbesondere fragwürdige Inhalte, Falschmeldungen (fake news), Hass-Postings usw. Es ist auch im Unterrichtskontext wesentlich, aufzuzeigen, dass es keinen rechtlichen Unterschied macht, ob ein Delikt in der realen Welt oder im Internet begangen wird (z.B. in einem Online-Forum usw.). Solche möglichen Delikte sollten Schüler/innen und Studierenden aufgezeigt und diskutiert werden, wie beispielsweise Verhetzung, nationalsozialistische und rassistische Inhalte, Cyber-Mobbing, Ehrenbeleidigung, Üble Nachrede, Kreditschädigung und Verleumdung Hassposter/innen gehen vielfach mit großer Aggression gegen andere Menschen vor, das kann gegen bestimmte Einzelpersonen sein, aber auch gegen bestimmte Menschengruppen. Zudem können sich Hasspostings gegen bestimmte Weltanschauungen oder gesellschaftliche Werte richten. Es sollte im Unterricht aufgezeigt und diskutiert werden, was man gegen Hasspostings unternehmen kann. Das Thema „Gewaltprävention“ ist aktuell und sehr wesentlich. Die vielen möglichen Formen und Mechanismen von Gewalt sind in der Definition der World Health Organisation (WHO) gut beschrieben: „Violence is the intentional use of physical and psychological force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, mal-development or deprivation.“ Der Umgang mit Manipulation und Hass im Netz muss gelernt werden, Bildungssysteme sind hier sehr wesentlich. Digitale Plattformen müssen gegen Hass im Netz vorgehen, sonst kann auch die Meinungsfreiheit von Personen gefährdet werden. Eine Folge – neben vielen anderen - kann beispielsweise „Silencing“ sein, d.h. die Opfer von Hass im Netz ziehen sich zurück, sie meiden (den wichtigen) Sozialkontakt. Prävention gegen Hass und Gewalt im Netz erfordert eine gute Zusammenarbeit der Akteure auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene.

VERWENDETE LITERATUR

- Bundeskanzleramt Österreich. Regierungsdokumente. Regierungsprogramm 2020-2024. Ballhausplatz 2, 1010 Wien.
- Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) (2008). Nationale Strategie zur schulischen Gewaltprävention. Minoritenplatz 5, 1010 Wien.
- DEUTSCHLAND & EUROPA. D&E Heft 74 2017. Redaktion „Deutschland & Europa“. Verena.demel@lpb.bwl.de. (www.deutschlandundeuropa.de).
- Donath Judith (1998). Identity and Deception in the virtual Community, in: Peter Kollock, Marc Smith (Hrsg.): Communities in Cyberspace. Routledge London.
- Fuchs Helmut/Zerbes Ingeborg (2021). Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Grundlagen und Lehre von der Straftat, 11. Auflage. Verlag Österreich Wien.
- Kälin Walter/Lienhart Andreas/Tschannen Pierre. Die staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2008 und 2009. Hrsg.: ZBJV. Band 145, S. 752 (servat.unibe.ch, abgerufen am: 6.3.2022).
- Opatowski Horst W. (1997). Einführung in die Freizeitwissenschaft. Verlag Leske und Budrich, Opladen.
- Pariser Eli (2011). The Filter Bubble. What the Internet is Hiding from You. Penguin Press, New York.
- World Health Organization (WHO). Genf, Schweiz.
- Zeilner Franz, Autor, 4400 Steyr.

Studien

- Studie: University of Stanford 2016. Wineburg Sam/McGrew Sarah/Breakstone Joel/Ortega Teresa (2016). Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning. Stanford Digital Repository. Available at: <http://purl.stanford.edu/fv751yt5934>. Collection: Graduate School of Education Open Archive.
- Studie: YouGou und Statista 2017. Statista 2022.
- Studie „Gewalt im Netz gegen Frauen und Mädchen in Österreich“, Bundeskanzleramt Österreich 2018. Eine Bestandaufnahme aus den Mitteln des Bundeskanzleramtes Österreich im Rahmen des Projektes „Combating gender-based cyber-violence“ (Geschäftszahl GZ BKA-180.830/0063-

I/82017). Vorgelegt von Forschungszentrum Menschenrechte der Universität Wien und Weisser Ring Verbrechensofferhilfe.

Internetquellen

- <https://www.lehrer-online.de/fokusthemen/dossier/do/soziale-netzwerke-im-unterricht>, abgerufen am: 4.3.2022.
- [https:// www.lmz-bw.de](https://www.lmz-bw.de)>das thema-fake news-im-unterricht, abgerufen am 4.3.2022.
- <https://www.friedrich-verlag.de>>was bedeutet big data? Das sollen Schüler wissen, abgerufen am: 6.4.2022.
- (<https://www.brennpunkt-welt.ch>>zerfällt unsere gesellschaft in echokammern und filterblasen?, abgerufen am: 9.4.2022.
- <https://wirtschaftslexikon.gabler.de>>Social Bots, abgerufen am 9.4.2022.
- <https://www.oesterreich.gv.at>>bildung_und_neue_medien>Hasspostings und sonstige strafbare Postings – oesterreich.gv., abgerufen am: 12.4.2022.
- <https://www.saferinternet.at>>problematische-inhalte, abgerufen am 12.4.2022.

Dr.Franz Zeilner
(11. Mai 2022)